

O‘ZBEKISTONDA ULOQTIRISH BO‘YICHA MUSOBAQA NATIJALARI TAHLILI

Davletyarova Laylo Baxodirovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrasida dotsenti
e-mail: davletyarova_laylo94@mail.ru

Kirish. Mamlakatimizda bugungi kunda sport sohasiga alohida etibor qaratilmoqda. Sportning xar bir turini, jumladan yengil atletikani rivojlantirish, yoshlarni yengil atletikaga jalb etish borasida ko‘plab sa’y- harakatlar olib borilmoqda. Yengil atletika bugungi kunda eng ommaviy sport turiga aylandi. Mamlakatimiz yengil atletikachilari jahon arenalarida yuqori natijalarni ko‘rsatishmoqda. Yengil atletikaning bosqon uloqtirish turidan xam ko‘plab umidli sportchilar yetishib chiqmoqda. Shunday umidli sportchilarimizdan biri 2002 yilda Farg‘onada tug‘ilgan Z.Nosirjonova bo‘lib, u 2021 yilda o‘tkazilgan III Xalqaro G.G. Arzumanov Memorialida 64.22m natija ko‘rsatib, O‘zbekiston rekordini yangiladi. Undan oldingi rekord R.Adashboyevaga tegishli bo‘lib, 64.06m ni tashkil etgan[3,4].

Masalaning qo‘yilishi va yechish usuli

Bosqon uloqtirish bo‘yicha O‘zbekiston rekordchisi Zarina Nosirjonovaning musobaqalardagi natijalari tahlili qilish orqali kelgusi natijalarini bashoratlash.

Natijalar va namunalar

Yengil atletika uloqtirishlari katta asab-mushak zo‘riqishlariga muhtoj, shu sababli uloqtiruvchi yaxshi jismoniy tayyorgarlikka va yuqori darajada tezlik-kuch sifatlariga ega bo‘lishi darkor. Biroq snaryadning uchish uzoqligi ko‘p jihatdan sportchining oqilona uloqtirish texnikasini qay darajada o‘zlashtirganligiga ham bog‘liq.

Yengil atletika uloqtirishlari asiklik mashq hisoblanadi. Snaryadning og‘irligi va shakliga qarab turli uloqtirish usullari qo‘llaniladi. Biroq bunday har xillik faqat uloqtiruvchining harakat shakliga taalluqli bo‘lib, ularning maqsadi yagona – snaryadga eng katta uchib chiqish tezligini berish, chunki snaryadning uchish uzoqligi uning boshlang‘ich uchib chiqish tezligiga, uchib chiqish burchagiga, havo muhitining qarshiligiga, yerga qo‘nish nuqtasiga nisbatan uchib chiqish balandligiga bog‘liq [1].

Xozirgi kunda mamlakatimizda yengil atletikaning uloqtirish turlari juda yaxshi rivojlanib kelmoqda. Ayollar o‘rtasida bosqon uloqtirish bo‘yicha oxirgi 2 yil ichida ketma-ket O‘zbekiston rekordining o‘rnatilganligi esa, juda quvonarli hol albatta.

Tadqiqotda bosqon uloqtirish bo‘yicha Xalqaro toifadagi sport ustasi Z.Nosirjonovaning 2019-2020-2021 yillardagi musobaqalardagi ishtiroki tahlil qilindi (jadval).

**Bosqon uloqtirish bo‘yicha O‘zbekiston rekordchisi Zarina Nosirjonovaning 2019-2020-2021
yillardagi musobaqalarda ko‘rsatgan natijalari tahlili**

Musobaqa	O‘tkazilish joyi	Tur	Natija, m	O‘rin	Yil bo‘yicha eng yaxshi natija, m
2019 yil					
2002-2003 yillarda tug‘ilgan o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida Markaziy Osiyo mamlakatlari uchrashuvi	Tashkent sh.	Bosqon 3kg.	55.12	2	56.92
Osiyo chempionati U18	Gonkong	Bosqon 3kg.	54.71	7	
Yengil atletikaning uloqtirish turi bo‘yicha O‘zbekiston chempionati	Tashkent sh.	Bosqon 3kg.	54.05	1	
O‘zbekiston shaharlararo kubogi	Tashkent sh.	Bosqon	52.35	2	
O‘zbekiston ochiq chempionati	Tashkent sh.	Bosqon	52.95	2	
II Xalqaro G.G. Arzumanov Memoriali	Tashkent sh.	Bosqon	55.08	1	
O‘zbekiston ochiq chempionati	Tashkent sh.	Bosqon	56.92	2	
2020 yil					
A. A. Vinka xotirasiga bag‘ishlangan Respublika musobaqasi	Tashkent sh.	Bosqon	57.81	2	63.87
O‘zbekiston kubogi	Tashkent sh.	Bosqon	59.58	2	
2002-2003 yillarda tug‘ilgan o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida O‘zbekiston chempionati	Tashkent sh.	Bosqon	59.05	v/k	
Uloqtirish turlari bo‘yicha O‘zbekiston yengil atletika federatsiyasi sovrini uchun respublika musobaqasi	Tashkent sh.	Bosqon	63.87	2	
O‘zbekiston chempionati	Tashkent sh.	Bosqon	63.84	2	
2021 yil					
Uloqtirish turlari bo‘yicha halqaro musobaqa	Antaliya (Turkiya)	Bosqon	60.00	4	64.22
Olimpik Deneme	Antaliya (Turkiya)	Bosqon	61.89	3	
Olimpik Deneme	Mersin (Turkiya)	Bosqon	62.46	3	
Olimpik Deneme	Mersin (Turkiya)	Bosqon	62.44	2	
Yengil atletika bo‘yicha IBO‘SM lari o‘rtasida O‘zbekiston ochiq chempionati	Tashkent sh.	Bosqon	62.45	1	
III Xalqaro G.G. Arzumanov Memoriali	Tashkent sh.	Bosqon	64.22 O‘z R	1	

Xulosa

Sport uloqtirishlarining asosiy maqsadi snaryadning uchish uzoqligi sanaladi, biroq snaryadning yerga qo‘nishi musobaqa qoidalarida belgilab berilgan zonada sodir bo‘lishi lozim. Snaryadning shakli, qo‘nish zonasi va musobaqalar o‘tkazish qoidalaridan qat’i nazar, barcha uloqtirishlar texnikaning umumiy qonunlariga bo‘ysinadi[1].

Yuqoridagi tadqiqotdan quyidagi xulosalar berildi:

- Bosqon uloqtiruvchi Z.Nosirjonova 2019 yili 2 ta xalqaro musobaqalarda, 5 ta respublika miqyosidagi musobaqalarda ishtirok etib, O‘zbekiston ochiq chempionatida bosqon uloqtirish bo‘yicha o‘zining eng yaxshi natijasi 56.92m ni ko‘rsatgan.
- 2020 yil bo‘yicha 5 ta Respublika miqyosidagi musobaqalarda ishtirok etib, 63.87m eng yaxshi natijani ko‘rsatadi.
- 2020 yil bo‘yicha 5 ta xalqaro va 1 ta Respublika miqyosidagi musobaqalarda ishtirok etib, may oyida o‘tkazilgan III Xalqaro G.G. Arzumanov Memorialida 64.22m natijani ko‘rsatdi. Bu natija bilan O‘zbekiston rekordini yangiladi.
- Z.Nosirjonova musobaqalardagi natijalari yildan yilga yaxshilanib bormoqda. Uning 2021 yildagi natijasi 2 yil oldingi natijasidan 7.3m ga, 1 yil oldingi natijasidan esa, 0.3m ga yaxshi ekanligini inobatga olib, Z.Nosirjonovaga 2022 yilda 68.04m ga bosqon uloqtirishi mumkin deb xulosa qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari

1. M.J.Abdullaev, M.S.Olimov, N.T.To‘xtaboyev “Yengil atletikani o‘qitish metodikasi”. Darslik, 2017 yil.
2. Davletyarova L.B, Yuqori malakali yengil atletikachi sprinterlarni texnikani takomillashtirishning zamonaviy vosita va uslublari. Ilmiy-amaliy anjuman to‘plami materiallari,-B,125-128
3. Davletyarova L. O ‘zbekiston yengil atletikachilarining Parij-2024 Olimpiya o ‘yinlaridagi ishtiroki tahlili //Sport ilm-fanining dolzarb muammolari. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 118-121.
4. Davletyarova L., Abdulatipov S. YUQORI MALAKALI YENGIL ATLETIKACHI SPRINTERLARNI TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY VOSITA VA USLUBLARI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 36. – C. 185-188.
5. <http://ru.sport-wiki.org/>
6. O‘zbekiston yengil atletika federatsiyasi sayti- uzathletics.uz